

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Малярець Л.М.

PROBLEMS OF IMPLEMENTING DIGITAL TOOLS INTO THE MANAGEMENT SYSTEM OF LARGE STATE ENTERPRISES

Malyarets L.M.

Основними напрямками розвитку систем управління в Україні є інтеграція до європейських стандартів, цифровізація, демократизація процесів та управління якістю. Україна досягла значних успіхів у цифровій трансформації системи управління. Вона стала одним зі світових лідерів за індексом EGDI (індекс розвитку електронного урядування) та впровадженням цифрових послуг. Основні досягнення у цифровій трансформації системи управління в Україні базуються на перетворенні державних послуг на зручні онлайн-сервіси та впровадженні інноваційних цифрових інструментів у державне управління [1].

Автоматизація управлінських процесів та використання електронних інструментів передбачає комплексне поєднання технічних, програмних та інформаційних засобів для підвищення ефективності прийняття рішень, сприяє оптимізації та звільнення ресурсів, оперативності та швидкості обробки даних, планування, облік та контроль у режимі реального часу, створення єдиного інформаційного простору на підприємстві, широке використання економіко-математичних методів для прийняття оптимальних управлінських рішень, використання сучасних програмних роботів і штучного інтелекту у різних видах діяльності суб'єкта господарювання [2, 3].

Відомі проблеми та недоліки впровадження цифрових інструментів на підприємстві [4]. До позитивних наслідків впровадження цифрових інструментів відносяться підвищення рівня освіти та розвитку персоналу, розвиток цифрової грамотності, підвищення продуктивності праці, покращення комунікації та співпраці в колективі, створення контенту, оцінювання

ефективності діяльності за допомогою цифрових інструментів. Основними недоліками впровадження цифрових інструментів на підприємстві є технологічні обмеження, брак цифрових навичок, опір персоналу переходити на нові методи роботи, великі фінансові витрати, ризики безпеки. Специфічними проблемами впровадження цифрових інструментів у систему управління вітчизняними великими державними підприємствами є проблеми, що зумовлені бюрократичними структурами, застарілою інфраструктурою, обмеженим фінансуванням, ризиками кібербезпеки. Існування бюрократії та неефективної організаційної культури на підприємствах перешкоджають та уповільнюють адаптацію до цифрових стандартів. Застаріла ІТ-інфраструктура обмежує можливості цифровізації. Для впровадження цифрових інструментів необхідне значне інвестування у закупівлю обладнання, програмне забезпечення, ліцензії та навчання персоналу, що потребує значних фінансових витрат на підприємстві. Для вирішення цих проблем слід розробляти стратегії, які б передбачали розвиток людського капіталу, оновлення інфраструктури, підвищення кіберстійкості, впровадження сучасних методів управління змінами.

На разі великі державні підприємства активно впроваджують як вітчизняні системи для автоматизації управління ресурсами такі, як «ІТ-Enterprise», VJet ERP, та міжнародні системи такі, як SAP, Oracle. При цьому однією із форм розвитку цифровізації на підприємстві є співпраця з приватним сектором щодо спільних проєктів, залучення кращих ІТ-фахівців. Наприклад, на підприємстві АТ «Українські енергетичні машини» впроваджена система ІС-ПРО, яка використовує сучасні СУБД: Microsoft SQL, Oracle, має відкритий REST API, кросбраузерність веб-клієнта [5]. Вітчизняна система ІС-ПРО є автоматизованою управлінською системою світового стандарту ERP та дозволяє підприємству автоматизувати управління, оптимізувати всі основні процеси діяльності, починаючи з логістики, управління складськими ресурсами до бухгалтерського, управлінського та податкового обліку. Склад модулів ІС-ПРО на означеному підприємстві такий: «Бухгалтерський облік»; «Облік

основних засобів»; «Облік запасів»; «Управління закупівлями»; «Управління збутом»; «Облік автотранспорту»; «Облік коштів»; «Розрахунки з контрагентами»; «Облік договорів»; «Облік кадрів»; «Облік праці і заробітної плати». Підприємство має наміри розширити склад системи ІС-ПРО за рахунок введення модуля «Фінансове планування і аналіз».

Впровадження цифрових інструментів на великих державних підприємствах України має значні перспективи, спрямовані на подолання цифрового розриву, оптимізацію процесів та підвищення конкурентоспроможності. Ключовими напрямками є автоматизація рутинних операцій, впровадження хмарних рішень та інтеграція штучного інтелекту (ШІ) для аналізу даних.

Список використаних джерел

1. Цифрова трансформація економіки України. Сайт Національного інституту стратегічних досліджень. URL: <https://www.niss.gov.ua/news/komentari-ekspertiv/tsyfrova-transformatsiya-ekonomiky-ukrayiny-kviten-2025-roku> (дата звернення: 17.04.2026).
2. Мірошник Р.О., Скабара І.М., Артимишин Ю.І. Підходи до оцінювання ефективності управління бізнес-процесами підприємства. *Економіка та суспільство*. 2025. № 79. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-79-100>.
3. Олексів Т. Інтегровані моделі оцінювання ефективності управління бізнес-процесами іт-підприємств в умовах цифрової трансформації. *Економіка та суспільство*. 2025. №72. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-72-149>.
4. Малярець Л. М., Бударін О. С., Мінєнкова О. В. Ефективність діяльності підприємства на засадах імпортозаміщення: теоретичні та практичні аспекти : монографія. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2025. 226 с. URL: <https://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/38992> (дата звернення: 17.04.2026).
5. Malyarets L. M., Budarin O. S., Holovko V. A. Recommendations for Selecting Digital Tools for Analyzing and Assessing Enterprise Performance. *Business Inform.* 2025. № 11. P. 224–234. <https://doi.org/10.32983/2222-4459-2025-11-224-234>.